

УДК 37.014.53

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ОТБОРА ДОБРОВОЛЬЦЕВ ДЛЯ РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ ГРУППЫ РИСКА

FEATURES OF VOLUNTEER SELECTION TECHNOLOGY FOR WORKING WITH ADOLESCENTS OF THE RISK GROUP

©Чукова Ф. Х.

Северо–Кавказский федеральный университет
г. Ставрополь, Россия, fainasb@mail.ru

©Chukova F.

North–Caucasian Federal University
Stavropol, Russia, fainasb@mail.ru

Аннотация. Традиционно молодые люди были и остаются группой с активной социальной позицией, которая может быть основой волонтерства. Особенно эффективна работа молодых волонтеров по технологии «Равный равному», поскольку дети в трудных жизненных ситуациях больше доверяют и общаются с молодыми людьми своего возраста. Ввиду тревожной статистики, существует необходимость работы с несовершеннолетними. Несмотря на то, что количество преступлений (совершенных несовершеннолетними) за последние 6 лет уменьшилось, это во многом связано с уменьшением общей численности подростков до криминального возраста в нашей стране. Для отбора подходящего проекта волонтеры должны оценивать тех, кто соответствует критериям, установленным программой. Этот выбор может быть разнообразным: наблюдение, интервью, тестирование. Вы можете использовать эти методы по отдельности или вместе. Для отбора добровольцев для программ по технологии «Равный равному» в основном пользуется методами анкетирования и интервью. Таким образом, можно выделить три основных этапа отбора волонтеров для участия в программе «Старший брат, старшая сестра»: 1) первичная оценка, 2) обучение (подготовка в Школе волонтеров), 3) углубленная оценка. Прохождение трех основных этапов отбора позволяет координаторам программы лучше понять характеристики и особенности волонтера и решить, готов ли он продолжать такую важную работу, как работа с подростками. Необходимо соблюдение всех правил и условий проекта для обеспечения безопасности ребенка и создание условий, исключающих любые злоупотребления со стороны участников и организаторов программы. Только при выполнении всех правил и положений проекта можно достичь высоких результатов. Предметом исследования являются особенности отбора волонтеров. Целью является выделение основных этапов отбора добровольцев. Методы исследования: анализ литературы в области работы с подростками, находящимися в группе риска.

Abstract. Traditionally young people were and are a band with an active social position, which can be the basis of volunteerism. Particularly effective is the work of young volunteers on the technology of “equal to Equal” as the children in difficult life situations have more confidence and are in touch with young people of their own age. The urgent need to work with minors as well due to the alarming statistics. Despite the fact that the number of crimes (committed by minors) for the last 6 years has decreased, this is largely due to the decrease in the total population of adolescents to the criminal age in our country. For selection of suitable project volunteers needed to assess those who meet the criteria established by the program. This selection can be a variety of ways: observation, interview, testing. You can use these methods separately or together. For selection of volunteers for programs in technology, “peer” is mostly used methods of questionnaire and interview. Thus, it is possible to allocate three basic stages of selection of volunteers for

participation in the program “Elder brother, elder sister”: (1) initial evaluation, (2) training (training in a School of volunteers), (3) in-depth evaluation. The passage volunteer the three main stages of selection allows the program coordinators an opportunity to better understand the characteristics and features of the volunteer and decide whether he is ready to proceed with such an important job, such as working with teenagers. Compliance with the rules and all the conditions a project must, in order to ensure the safety of the child. In order to exclude any abuse by the participants and organizers of the program. Only when executing all the rules and regulations of the project are to achieve high results. The research subject is the peculiarities of the selection of volunteers. The goal is allocation of the basic stages of selection of volunteers. Research methods: analysis of literature in the field of working with adolescents at risk.

Ключевые слова: волонтер, волонтерская деятельность, трудные ситуации, социальное волонтерство, девиантное поведение, профилактика.

Keywords: volunteer, beneficiary, volunteer activities, difficult situations, social volunteering, deviant behavior, prevention.

В работе по смягчению и предупреждению девиантного поведения значительную роль играют социальные институты общества. Социальная политика государства, поддержка населения никогда не была и не может быть исключительно государственной функцией. Духовно–нравственное становление личности, подготовка ее к самостоятельной профессиональной деятельности является важнейшей составляющей развития общества, государства [1, с. 34].

В современном мире существование трех основных секторов, независимых друг от друга, является определяющей чертой социально–ориентированного государства. Основанные на определенных принципах и характеристиках, бизнес, власть и НКО, могут помогать положительному развитию общества, соизмерять социальные отношения в регионах России. Третий сектор экономики берет на себя решение значимой части социальных проблем с помощью деятельности добровольцев (волонтеров).

Волонтерство — деятельность по своей природе просоциальная в целевом, процессуальном, содержательном, технологическом компонентах [2, с. 170]. Традиционно молодежь была и есть группой с активной социальной позицией, которая может стать основой добровольческого движения. В современном мире молодежное волонтерское движение получило широкое распространение. Это источник энергии, навыков и знаний, характерных для каждого региона.

Особенно эффективна работа молодых добровольцев по технологии «Равный равному» так как дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, больше доверяют и идут на контакт с молодыми людьми своего возраста. Главное условие взаимодействия волонтера и ребенка — это построение доверительных и комфортных отношений. Волонтер проекта, берет на себя обязательство проводить с ребенком не менее трех часов в неделю. Это время можно проводить разнообразными способами (помощь ребенку в подготовке домашнего задания, посещение кино, кафе, театров, парков, прогулки и т. д.). Благодаря тесному и доверительному общению, формирующемуся в процессе такого взаимодействия, волонтер становится примером для подражания ребенка и дает ему стимул для эффективного времяпровождения. Также, повышается уверенность в себе и своих силах, появляется источник эмоциональной поддержки.

Целевой группой, с которой работают добровольцы по технологии «Равный равному» являются дети в возрасте от 7 до 15 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и состоящие на сопровождении учреждения социального обслуживания [3, с. 8]. Дети и подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию, в большинстве случаев остро ощущают недостаток внимания к себе, дефицит заботы. Что приводит к ряду проблем в

психологическом состоянии, возникают проблемы в социализации, они попадают в группу риска и склонны к девиантному поведению.

Решение проблем несовершеннолетних не должно сводиться лишь к исправительно–корректирующему, это должен быть индивидуальный процесс перевоспитания и развития социально–позитивного мышления и поведения. Для эффективного выполнения поставленных задач необходимо выбрать такие методы как:

- выработку нравственного сознания у преступника;
- формирование у него навыков и привычек позитивного мышления;
- воспитание волевых усилий, позволяющих противостоять антиобщественным явлениям;
- социальное оздоровление макросреды [4, с. 119].

Выше перечисленные задачи может эффективно устранять доброволец, прошедший специальные процедуры. Перед тем как начать работу с подростками, которые попали, попавшими в трудную жизненную ситуацию, волонтер должен пройти отбор на соответствие выполняемой работы. Следует уточнить, что в основные задачи, предусматривающие устав проекта, не входит оказание детям профессиональной помощи. Они не заменяют и не исключают работы специалистов. Вместе с тем, участники программ по технологии «Равный равному», должны осознавать и понимать свою роль и ответственность, должны уметь выполнять правила программы, иметь базовые знания в области педагогики и психологии. Так же, для эффективной реализации программы очень важно, чтобы пары «доброволец–ребенок» подбирались по принципу схожести психологических характеристик, увлечений и личных предпочтений обеих сторон, а самое главное — комфортное взаимодействие и ощущение безопасности для подростка.

Острая необходимость работы с несовершеннолетними так же объясняется пугающей статистикой. Несмотря на то, что число преступлений (совершенных несовершеннолетними) за последние 6 лет снизилось, во многом это объясняется сокращением общей численности подростков уголовно наказуемого возраста, в нашей стране (1). (Рисунок).

Рисунок. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними в период 2009-2014 г. г.

Так, только за пять лет (с 2009 г. по 2014 г.) численность населения России в возрасте от 14 до 17 лет сократилась на 11,9% (с 5 976 548 до 5 267 535) [5]. При этом растет число смертей от неестественных, внешних причин. Повышается острота суицидальной ситуации в стране. Треть покончивших жизнь самоубийством подростков состояли в группе риска. Это дети из неблагополучных семей, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, представители субкультур. Ситуация так же осложняется бесконтрольным времяпровождением в социальных сетях, где детей склоняют к неправомерным сексуальным отношениям, вербуют и вовлекают в секты. Так за последние 5 лет фиксировались не однократные факты групповых суицидов [5]. Что так же является следствием влиянием социальных сетей на жизнь молодых людей.

Затянувшийся экономический кризис, постепенное освобождение семьи от ряда традиционных функций, экономическое расслоение, распространение насилия среди подростков, жесткости, постоянно растущий процесс алкоголизации и зависимости от наркотиков, увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — эти факторы характеризуют действительное состояние криминализации среди подростков в нашей стране. Так же увеличивается количество латентных преступлений.

Все эти показатели обязывают руководителей программ по реабилитации детей группы риска, очень тщательно проводить отбор. Для отбора подходящих волонтеров проекта необходимо оценить тех, кто соответствуют необходимым условиям, установленных программой. Такой отбор можно провести разными способами: наблюдение, собеседование, тестирование. Эти методы можно использовать как по отдельности, так и вместе. Для отбора волонтеров для программ по технологии «Равный равному» в основном используется методы анкетирования и собеседования.

Таким образом, можно выделить три основных этапа отбора волонтеров для участия в программе «Старший брат, старшая сестра»: 1) первичная оценка, 2) подготовка (обучение в Школе волонтеров), 3) углубленная оценка [3, с. 13].

1. Первичная оценка

Программы, направленные на смягчение форм девиантного поведения, предполагают долгосрочное участие волонтера, поэтому отбор — это серьезный этап, требующий внимания. Принадлежность волонтера и подростка к одному поколению, их успешность и привлекательный имидж должны в разы увеличить положительный эффект. Таким образом, доброволец, понимая всю ответственность выполняемой им работы, так же должен соответствовать определенным психологическим характеристикам [1, с. 89].

В первую очередь, любой желающий принять участие в программе должен заполнить анкету. Анкета должна отражать основную информацию, это Ф. И. О., образование, знания, умения и навыки, контактная информация, место жительства, а также возраст. Обязательный пункт — это пожелания добровольца к своей деятельности в рамках реализации программы. Анкету можно заполнить онлайн, так и лично. Все, кто прошли выборку по результатам опроса, вызываются на собеседование с координатором программы.

Первичное собеседование добровольца с координатором программы имеет несколько целей. Во-первых, уточняется вся информация, которая была указана им в анкете, собирается дополнительная информация необходимая для дальнейшего взаимодействия. Волонтер должен понимать, что это деятельность не связана с получением финансовой прибыли, она выполняется добровольно, без принуждения со стороны. Вместе с тем, ответственность выполняемой работы очень высокая, так как группы, с которыми работают в рамках программы — группы риска. В свою очередь, такая деятельность дает и свои плоды тем, кто добросовестно выполняет взятые на себя обязанности: приобретение опыта, специальных навыков и знаний, установление личных контактов, возможность проявить себя, самореализация. Во-вторых, в процессе собеседования так же сообщается основная информация об организации, которая реализует программу. Основные правила, условия

участия, требования. В-третьих, уточнить цели и мотивы добровольца. Для этого задаются уточняющие вопросы: почему ему хочется принимать участие в программе; какие роли он видит для себя; есть ли опыт общения с детьми и подростками из группы риска; сколько времени и как часто готов уделять программе.

Получив необходимую информацию из обработанных анкет и проанализировав результаты собеседования, координаторы программы решают, кто из желающих принять участие допускаются к обучению в школе волонтеров. Так же дополнительными условиями для участия в программе, могут выступать опыт работа и знания в работе с детьми и подростками группы риска. К критериям обязательного исключения могут выступать проблемы со здоровьем, психологические проблемы, которые могут воспрепятствовать взаимодействию волонтера и подростка.

Если какие-либо обстоятельства не позволяют потенциальному волонтеру участвовать в программе «Старший брат, старшая сестра», но тем не менее он/ она готов(а) участвовать в добровольческих инициативах, ему/ей можно рекомендовать другие имеющиеся волонтерские вакансии [3, с. 15].

2. Подготовка волонтеров

Формирование команды и развитие добровольчества невозможны при отсутствии объективной и достоверной информации о потребностях и мотивах потенциальных добровольцев. Н. А. Тернова, главными мотивами, побуждающими молодых людей заниматься добровольчеством называет следующие: желание помогать другим людям; новые знакомства; желание проникнуться проблемами других; приобретение опыта общения; получить признания в общества. Многие из этих пунктов участник программы может удовлетворить уже на втором этапе отбора, во время обучения в Школе волонтеров.

Обучение в школе волонтеров обязательное условие участия в реализации проекта. Добровольцам необходимо выстраивать доверительные отношения с детьми, большинство из которых находятся в тяжелом психологическом состоянии, т. е. в трудной жизненной ситуации. Классификация детей в социально опасном положении представлена в литературе следующими пунктами: дети, оставшиеся без попечения родителей, дети беспризорные и безнадзорные, дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях, колониях, дети, проживающие в семьях с низким уровнем жизни, дети, занимающиеся бродяжничеством и беженцы, дети, совершившие преступления [6, с. 23].

В процессе обучения в Школе, волонтеры получают необходимые знания и навыки. Еще, очень важно то, что в процессе обучения координаторы программы проводят еще один этап отбора, так как, только вовремя тесного контакта можно выявить значимые характеристики, необходимые для успешного выполнения задач программы. Учитывается регулярность посещения занятий, активность и участие в разборе кейсов и упражнений, уровень освоения знаний, способность соблюдать правила, установленные программой.

Программа обучения в Школе волонтера составляется руководителем проекта и его координаторами в зависимости от многих факторов. Это и целевая группа, с которой будут взаимодействовать, ее основные проблемы и характеристики. Это и временные рамки, которые всегда ограничены. Цели и задачи, которые преследуются руководителями (учредителями) программы. Задачи в работе с детьми группы риска по технологии «Равный равному» характеризуется рядом особенностей, связанными с определенными обстоятельством.

Задачи обучения:

1. Ознакомление с базовыми принципами добровольческой деятельности, ее особенностями, правилами работы в рамках программы, подготовка и оформление необходимых документов;

2. Рассмотрение правовых вопросов и основ защиты детства в законодательстве Российской Федерации;

3. Изучение базовых психологических и физических особенностей детей и подростков группы риска в зависимости от проблем конкретного ребенка;

4. Предоставление добровольцам информации о возрастной психологии группы, особенно их зависимость от жизненной ситуации в которую они попали;

5. Ознакомление с характеристиками форм и видов девиантного поведения молодых людей (насилие, агрессивность, токсикомания, наркомания, алкоголизм, проституция, социальный паразитизм, попрошайничество, бродяжничество), а также причин проявления таких характеристик;

6. Изучение психосоциальных технологий (превентивные, реабилитационные, социализирующие, коррекционные, интеграционные);

7. Формирование навыков комфортного и эффективного взаимодействия в формате волонтер–ребенок;

8. Обучение основным технологиям медиативной работы, для эффективного разрешения конфликтов, выявляющихся в процессе работы.

3. Углубленная оценка

Углубленная оценка в первую очередь включает в себя прохождения собеседования с психологом. У добровольца возникает возможность взвесить все «за» и «против» понимая и осознавая всю серьезность и ответственность предстоящей ему работы, что позволяет сделать дальнейшее взаимодействие более успешным. Углубленная оценка так же реализует две очень важные функции. Она является третьим пунктом технологии отбора добровольцев, а также информация, которую получают координаторы программы в процессе углубленной оценки, позволяет сформировать более подходящие друг другу пары «волонтер–ребенок». Психологическая оценка волонтера должна выявить: мотивы, личностные ориентации и особенности, увлечения, интересы, биографические данные. Выделяются сильные стороны, на которые в процессе реализации программы можно делать акцент.

Критериями включения в программу на данном этапе являются:

– Четкое и осознанное проявление мотивации добровольца на участие в программе на протяжении всех этапов отбора;

– Понимание и принятие им правил программы;

– Осознание своей роли в реализации проекта, ответственности и функций;

– Наличие возможности (время) и желания в поддержке конкретного ребенка, участвующего в программе, взаимодействие с его родителями (законными представителями);

– Наличие необходимых личных качеств, таких как стрессоустойчивость, толерантность, терпимость, ответственность, внимательность, коммуникативность, умение разрешать конфликты (при необходимости выступать медиатором);

– При пропуске более 30% занятий, доброволец не допускается у реализации программы;

– Успешное освоение нужных знаний, умений и навыков.

Прохождение волонтером трех основных этапов отбора дает возможность координаторам программы возможность лучше узнать характеристики и особенности добровольца и решить, готов ли он преступить к такой ответственной работе, как работа с подростками группы риска. Соблюдение правил и всех условий проекта обязательно, для того, чтобы обеспечить безопасность ребенка. Для того, чтобы исключить любые злоупотребления со стороны участников и организаторов программы. Лишь при выполнении все норм и правил проекта можно достичь высоких результатов.

После прохождения процедуры отбора волонтеров начинается непосредственная работа в рамках программы, которая сопровождается постоянным мониторингом и оценкой эффективности. Для оценки эффективности программы необходимо тщательное измерение всех параметров и анализ изменений в состоянии подростка. Для этого существуют определенные методики, например, обратная связь.

Обратная связь в первую очередь исходит от ребенка. Так же от законных представителей, она собирается перед реализацией проекта, во время и после. Это дает возможность отследить динамику изменений; какой эффект приносит работа в формате «волонтер–ребенок». Обратная связь может быть в устной форме (получить можно в рамках беседы), так же и в письменном виде. Сбор информации осуществляют координаторы программы, таким образом, этот процесс так же позволяет постоянно совершенствовать работу волонтера.

Источники:

1. Федеральная служба государственной статистики // Число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, единица. Режим доступа: <http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi> (дата обращения 12. 02. 2017).

Список литературы:

1. Клушина Н. П., Ключко Ю. Н., Гогиберидзе Г. М. Содержание и организация воспитательной работы в университете. Ставрополь, 2004.

2. Басов Н. Ф. Социальная работа с молодежью. М.: Издат. Торг. Корпорация, 2009. 328 с.

3. Карасева Е. И., Смыкало Л. В., Суворова С. В., Варьюн С. В. Руководство по организации волонтерской программы «Старший брат, старшая сестра» СПб.: Санкт–Петербургская общественная организация «Врачи детям», 2011. 56 с.

4. Павленек П. Д., Руднева М. Я. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения. М.: Инфара–М, 2010. 185 с.

5. Ображиев К. В. Преступность несовершеннолетних в современной России: основные криминологические параметры. 2015. №2. 14 с.

6. Поддубная Т. Н. Социальная защита детства в России и за рубежом. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 320 с.

Sources:

1. Federalnaya sluzhba gosudarstvennoi statistiki. Chislo prestuplenii, sovershennykh nesovershennoletnimi i pri ikh souchastii, edinitsa. Available at: <http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi>, accessed 12. 02. 2017.

References:

1. Klushina, N. P., Klochko, Yu. N., & Gogiberidze, G. M. (2004). Soderzhanie i organizatsiya vospitatelnoi raboty v universitete. Stavropol.

2. Basov, N. F. (2009). Sotsialnaya rabota s molodezhyu. Moscow, Izdat. Torg. Korporatsiya, 328.

3. Karaseva, E. I., Smykalo, L. V., Suvorova, S. V., & Varyun, S. V. (2011). Rukovodstvo po organizatsii volonterskoi programmy “Starshii brat, starshaya sestra”. St. Petesburg, Sankt–Peterburgskaya obshchestvennaya organizatsiya “Vrachi detyam”, 56.

4. Pavlenek, P. D., & Rudneva, M. Ya. (2010). Sotsialnaya rabota s litsami i gruppami deviantnogo povedeniya. Moscow, Infara–M, 185.

5. Obrazhiev, K. V. (2015). Prestupnost nesovershennoletnikh v sovremennoi Rossii: osnovnye kriminologicheskie parametry. (2). 14.

6. Poddubnaya, T. N. (2008). *Sotsialnaya zashchita detstva v Rossii i za rubezhom*. Moscow, Izdatelskii tsentr “Akademiya”, 320.

*Работа поступила
в редакцию 24.02.2017 г.*

*Принята к публикации
26.02.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Чукова Ф. Х. Особенности технологии отбора добровольцев для работы с подростками группы риска // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №3 (16). С. 261–268. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/chukova> (дата обращения 15.03.2017).

Cite as (APA):

Chukova, F. (2017). Features of volunteer selection technology for working with adolescents of the risk group. *Bulletin of Science and Practice*, (3), 261–268. Available at: <http://www.bulletennauki.com/chukova>, accessed 15.03.2017. (In Russian).